

RABDOMIOSSARCOMA METASTÁTICO EM UMA MULHER DE 21 ANOS: UM RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 02/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8220942

Ester Soares de Almeida¹

Luccas de Oliveira Madruga¹

Rodrigo Assis Machado de Araújo¹

Maria Dantas Nunes Bezerra¹

João Vinicius de Almeida Araújo Júnior¹

Alexandre Silva Mélo¹

Igor Rodrigues Suassuna¹

Rute Soares de Almeida²

Raíssa Cássia Gomes Aciole³

Flávia Maria Silva Guedes³

Wagner Leite de Almeida⁴

INTRODUÇÃO

O Rabdomiossarcoma (RMS) é um tumor maligno agressivo, formado por células embrionárias que se diferenciam em músculo esquelético. É mais prevalente em crianças e adolescentes, representando de 4 a 8% dos tumores na faixa etária pediátrica. Estas neoplasias podem ocorrer em qualquer lugar do organismo, sendo que o acometimento mamário ocorre em 6% dos casos, entre os quais a maioria é decorrente de metástase de um tumor primário à distância.

Clinicamente, apresenta-se como uma massa palpável indolor, rapidamente progressiva, cujos sintomas são resultado direto da compressão ou invasão das estruturas adjacentes. A baixa prevalência desta patologia, principalmente quando acomete a mama, torna esta discussão notadamente relevante.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, foi submetida a biópsia de lesão expansiva de seio maxilar com invasão da fossa nasal direita, em 2016. Na análise microscópica, a lesão apresentava-se como neoplasia indiferenciada de pequenas células, infiltrando estroma fibroconjuntivo da fossa nasal.

Em 2017, realizou anatomopatológico de produto de maxilectomia parcial à direita. Microscopicamente, apresenta-se como neoplasia maligna indiferenciada de pequenas células invasivas. Além disso, também se revelou uma neoplasia residual infiltrando o estroma fibroconjuntivo em focos microscópicos. Após 6 meses, realizou biópsia percutânea de nódulo da mama esquerda. Na análise microscópica, identificou-se uma neoplasia indiferenciada infiltrando o tecido mamário.

Após este resultado, foi necessária a realização do exame Imuno-Histoquímico (IHQ) para definição da linhagem histogenética e comportamento biológico da lesão, visando à definição de um diagnóstico específico. Além disso, o exame IHQ foi essencial para estabelecer diagnóstico diferencial com outras entidades, como o carcinoma indiferenciado, o linfoma maligno e o carcinoma lobular invasivo.

O IHQ foi realizado no mês seguinte, e o resultado obtido foi a positividade para os marcadores: Vimentina, Desmina, MyoD1 e Miogenina, determinantes para a conclusão do diagnóstico de Rabdomyosarcoma Metastático Embrionário nesta paciente.

DISCUSSÃO

O RMS de mama é uma entidade extremamente incomum. A maioria dos tumores com característica de RMS são variantes de carcinoma metaplásico ou metástases de sítios primários não mamários, como neste caso, em que a paciente apresentou um Rabdomiossarcoma Metastático em decorrência de um RMS embrionário primário do seio maxilar e da fossa nasal direita.

Fazer um diagnóstico de RMS embrionário pode ser desafiador: apesar de possuírem apresentação tipicamente mais comum na cabeça, no pescoço e nos órgãos dos sistemas genital e urinário, estes tumores podem ser encontrados em praticamente qualquer sítio anatômico. Esta característica torna o diagnóstico diferencial especialmente complicado, devido à amplitude de possibilidades de neoplasias que podem apresentar manifestação semelhante.

Os exames de imagem podem ajudar na localização da massa e no direcionamento do diagnóstico: geralmente os sarcomas mamários se apresentam como uma massa de grandes dimensões e rápido crescimento. Entretanto, o diagnóstico definitivo demanda a realização de uma biópsia percutânea ou incisional para a obtenção de amostra de tecido que permita a análise histológica do tumor. Esta revela uma neoplasia formada por células precursoras mesenquimais, que formam agregados mal definidos no parênquima mamário. A morfologia assemelha-se ao desenvolvimento do músculo esquelético interrompido em sua capacidade de diferenciar-se terminalmente.

Além da análise morfológica, o exame IHQ é essencial para estabelecer diagnóstico diferencial com outras entidades, como o carcinoma indiferenciado, o linfoma maligno e o carcinoma lobular invasivo. As colorações do IHQ são tipicamente positivas para a Desmina, Miogenina e MyoD1, tal como visto neste presente caso.

Os RMS são entidades altamente invasivas localmente, com grande propensão à reincidência. A disseminação metastática geralmente ocorre por via hematogênica e, mais raramente, por via linfática. No geral, o RMS é uma doença

de mau prognóstico, o qual depende principalmente do tamanho da lesão, do sítio primário, da idade e do tipo histológico.

CONCLUSÃO

Este relato trouxe o caso de uma mulher de 21 anos acometida por um tipo raro de neoplasia mamária maligna: o Rbdomiossarcoma Embrionário Metastático da mama. Esta é uma doença de mau prognóstico, geralmente associada à reincidência local e à disseminação metastática. Assim como a análise morfológica, e imuno-histoquímica desempenha papel fundamental no diagnóstico diferencial com outras entidades. O caso foi abordado principalmente sob a perspectiva dos achados anatomopatológicos e da necessidade de um diagnóstico detalhado e preciso, essencial para delinear o prognóstico do paciente e para guiar a conduta terapêutica, permitindo um melhor planejamento e acompanhamento rigoroso para cada caso.

Descritores: Rbdomiossarcoma Embrionário; Metástase Neoplásica; Neoplasias da Mama.

¹Graduando em Medicina, Unidade Acadêmica de Medicina, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande – PB, Brasil, E-mail correspondente: estersdalmeida@gmail.com

²Graduanda em Medicina, Unidade Acadêmica de Medicina, Centro Universitário Facisa (UNIFACISA), Campina Grande – PB, Brasil, E-mail correspondente: rutesdalmeida@gmail.com

³Graduada em Odontologia, Departamento de Odontologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campina Grande – PB, Brasil, E-mail correspondente: raissaaciole@gmail.com

⁴Médico Patologista pela Universidade de São Paulo (USP), Unidade Científica de Diagnóstico (UCD), Campina Grande – PB, Brasil, E-mail correspondente:

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil